

Михацька А. В.

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління,
факультет економіки та управління,
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
<https://orcid.org/0000-0002-8886-7877>*

АНАЛІЗ РОЛІ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОЗОРОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

JEL Classification: H83

SECTION “MANAGEMENT”: Менеджмент

Анотація. Стаття присвячена аналізу ролі громадської участі у забезпеченні прозорості управління якістю освіти в закладах загальної середньої освіти України в умовах реформування освітньої системи та децентралізації. Розглянуто вплив залучення батьків, учнів, громадських організацій і представників місцевих громад на відкритість управлінських рішень, ефективність внутрішніх систем забезпечення якості та підзвітність шкільної адміністрації. Проаналізовано нормативно-правові механізми громадської участі й виявлено проблеми їх практичної реалізації, зокрема обмежений доступ до інформації, формалізм діяльності дорадчих органів і недостатній вплив громади на стратегічне та фінансове планування. Обґрунтовано, що посилення прозорості можливе за умови реального розширення повноважень громадських органів, публічності управлінських процедур і розвитку партнерської моделі державно-громадського управління освітою.

Ключові слова: громадський контроль, наглядова рада, державно-громадське управління, громади, управлінські процеси.

Annotation. The article analyzes the role of public participation in ensuring transparency in quality management in general secondary education institutions in Ukraine. The purpose of the study is to determine how various forms of involvement of parents, students, civil society organizations, and community representatives influence the transparency of procedures and the effectiveness of school governance. The research is based on an analysis of the regulatory framework (the Laws of Ukraine “On Education” and “On Complete General Secondary Education” and related by-laws), a synthesis of recent scholarly publications and recommendations of international organizations, as well as a content analysis of institutional audit data from the State Service for Education Quality and a comparative analysis of foreign practices. The study demonstrates that although Ukrainian legislation establishes instruments of public participation (boards of trustees and supervisory boards, public councils, public accreditation, and institutional audits), their potential is only partially realized, as problems remain in the transparency of evaluation systems, strategic planning, and access to information. Based on a comparison with participation models in India, the United States, and Finland, it is argued that effective systems combine a clear legal status of participatory bodies, mandatory public disclosure of decisions, and real authority for the community to influence financial and managerial processes. Recommendations are proposed to regulate the activities of supervisory and trustee boards, enhance information openness, provide training for members of public bodies, and transition to a partnership-based model of state-public governance centered on

transparency, accountability, and trust. The findings may be useful for school leaders and founders developing internal quality assurance systems, local self-government bodies responsible for educational policy, members of trustee, supervisory, and public councils involved in decision-making, as well as researchers and analysts studying models of state-public governance and mechanisms for increasing transparency and accountability in education.

Keywords: public oversight, supervisory board, state-public governance, communities, managerial processes.

Вступ

Управління якістю освіти у школах давно вийшло за межі суто технократичного контролю навчальних результатів. Усі сучасні теорії управління наголошують, що довіра між школою, родинами і суспільством є необхідною умовою стійкого розвитку навчальної системи. Демократичні суспільства піклуються про те, щоб громадяни не лише знали про ухвалені рішення, але й могли впливати на формування освітньої політики, брати участь у визначенні стандартів якості і контролювати їх виконання. Дослідження показують, що включення різних груп заінтересованих сторін до процесів оцінювання й прийняття рішень підвищує відкритість й ефективність шкільного управління, а також єднає громаду навколо школи [1; 2].

Публічність у системі освіти набуває особливого значення для України. Закон «Про освіту» 2017 р. проголосив побудову системи забезпечення якості як на рівні закладів освіти, так і на рівні органів управління [3]. Закон перелічує інструменти, через які досягається якість: стандарти, ліцензування, інституційний аудит, зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікація педагогів і громадський нагляд, зокрема громадську акредитацію закладів освіти і публічний аудит [3]. Така побудова системи покликана розвивати довіру суспільства, забезпечити доступність інформації і постійне вдосконалення освітньої діяльності. Утім нормативні акти самі по собі не гарантують прозорості. Для перетворення декларованих ідей на дієві практики потрібна участь громадськості, здатної формувати запит на якісну освіту і контролювати управлінців. Актуальність дослідження зумовлена реформою децентралізації і появою нових моделей державно-громадського управління, що вимагають переосмислення ролі громадян у системі освіти.

Сучасний науковий дискурс щодо ролі громадської участі в забезпеченні прозорості управління якістю освіти сформувався на перетині менеджменту освіти, публічного управління і концепції підзвітності. Зарубіжні дослідження демонструють, що участь стейкхолдерів, прозорість управлінських процедур і підзвітність не є декларативними цінностями, а виступають статистично значущими чинниками ефективного шкільного менеджменту. Так, науковці, аналізуючи використання коштів програми BOS в Індонезії, довели, що поєднання підзвітності, відкритості і реальної участі представників школи, батьків і громади безпосередньо підвищує результативність управління ресурсами закладу освіти [1]. У близькій за тематикою роботі участь батьків і громади розглядається не лише як елемент демократичності, а як окремий управлінський ресурс, що у моделі School-Based Management (SBM) визначає якість планування, моніторингу і взаємодії всередині школи [2].

Національні джерела розширюють це бачення, демонструючи, як ідеї участі і прозорості інтегруються в українську політику забезпечення якості освіти. Комплексну концептуалізацію запропонувала авторка С. Алексеєва, яка у монографічному розділі 2025 року інтерпретує систему забезпечення якості загальної середньої освіти через призму сталого розвитку, підкреслюючи зв'язок між якістю, соціальною справедливістю, участю громадськості та довірою до школи [4]. У її роботах [4; 5] наголошується, що громадська акредитація – як форма добровільного оцінювання, ініційованого закладом освіти і здійснюваного громадськими організаціями – не лише підсилює незалежність оцінювання, а й виконує репутаційну функцію, підвищуючи довіру батьків і громади [5].

Інший аспект теми розкрито у дослідженні О. Б. Пастовенський та О. В. Вознюк, які аналізують інституційний аудит як ключовий компонент зовнішнього забезпечення якості освіти [6]. Хоча аудит підвищує прозорість управлінських і педагогічних процесів, автори зауважують, що участь громади в інтерпретації його результатів або у формуванні рішень після аудиту поки що залишається обмеженою.

Теоретичну основу для розуміння ролі участі і прозорості формують концептуальні праці з державно- та публічно-громадського управління освітою. Зокрема, І. М. Шоробура підкреслює, що демократизація освітньої політики неможлива без системних механізмів участі: рад закладів, піклувальних рад, громадських рад, форм громадського контролю [7]. Вона визначає принципи відкритості, партнерства і солідарної відповідальності як основу, на якій може будуватися прозора система ухвалення освітніх рішень. У дослідженні О. В. Бородієнко щодо публічно-громадського управління у вищій освіті принципи ко-управління, підзвітності, інформаційної відкритості і залучення стейкхолдерів до оцінювання ефективності діяльності інтерпретуються як універсальні для всіх рівнів освіти [8], що дозволяє застосувати їх і до шкіл у контексті управління якістю.

Авторський колектив НАПН України [9] пропонує цілісну модель поєднання державного і громадського компонентів управління, зосереджуючи увагу на інституційних механізмах співпраці: піклувальних радах, громадських радах, партнерських програмах, консультативних органах та локальних політиках участі.

Прогалина, яка окреслюється у наявних дослідженнях і яку має заповнити поточне дослідження, пов'язана з недостатнім вивченням того, як саме різні форми громадської участі впливають на прозорість управління якістю освіти на рівні конкретних закладів загальної середньої освіти, як це відображається у внутрішніх системах якості та які механізми забезпечують реальне, а не формальне включення громади до ухвалення рішень.

Метою статті є дослідити, як різні форми громадської участі впливають на прозорість та якість шкільного управління в Україні. Для досягнення цієї мети поставлено наступні завдання:

1. Розкрити нормативно-концептуальні засади громадської участі і прозорості в системі забезпечення якості освіти України.
2. Охарактеризувати механізми й інструменти громадської участі, які функціонують у закладах загальної середньої освіти.
3. Порівняти український досвід із міжнародними моделями участі і прозорості.
4. Сформулювати рекомендації щодо підвищення рівня громадської участі і прозорості в шкільному управлінні.

Результати

Методологія дослідження ґрунтувалася на поетапному поєднанні нормативного, аналітичного і порівняльного підходів. На першому етапі здійснено аналіз нормативно-правової бази України (Закони «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», підзаконні акти МОН і ДСЯО), що дало змогу визначити формальні механізми громадської участі і вимоги щодо прозорості управління. На другому етапі проведено контент-аналіз публічних звітів інституційних аудитів Державної служби якості освіти, що дозволило виявити реальний стан управлінських процесів, систем оцінювання і рівень відкритості шкіл. На третьому етапі здійснено порівняльний аналіз міжнародних практик (Індія, США, Фінляндія) за критеріями: правовий статус органів участі, механізми відкритості й підзвітності, залученість громади до фінансових та управлінських рішень. Це дозволило виокремити моделі, релевантні для українського контексту. Завершальним етапом стало аналітичне узагальнення, у межах якого синтезовано отримані результати, визначено ключові проблеми реалізації громадської участі в Україні та обґрунтовано напрями їх удосконалення.

Термін «громадська участь» означає залучення громадян, які не мають владних повноважень до формування і контролю політики, зокрема освітньої. Відповідно до демократичної теорії, участь має забезпечувати двосторонній зв'язок між владою і суспільством: громадяни надають зворотний

зв'язок, артикулюють потреби, впливають на рішення; влада гарантує відкритість, звітує і враховує думки різних груп. Прозорість у цьому контексті – здатність органів управління надавати достовірну, доступну й своєчасну інформацію про діяльність, плани і результати.

Міжнародна практика розглядає участь і прозорість як складові соціальної відповідальності. Прикладом є модель «соціальної відповідальності через участь», запроваджена в Індії, яка будується на взаємозв'язку трьох елементів: голосу громадян, обов'язку влади відповісти і здатності громади забезпечити виконання рішень [10]. У США закон про відкриті засідання «Sunshine Act» вимагає, щоб усі офіційні дії шкільних рад здійснювалися у відкритому засіданні, з попереднім оголошенням і можливістю коментування [11]. Відтак прозорість не обмежується оприлюдненням звітів; вона передбачає систематичну взаємодію з громадськістю.

В Україні система забезпечення якості загальної середньої освіти визначена в Законі «Про освіту» (2017). Стаття 41 містить перелік компонентів, які забезпечують якість: внутрішня система забезпечення якості в закладі освіти; зовнішня система (інституційний аудит, зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікація, атестація, моніторинг якості), а також громадський нагляд і громадська акредитація [3]. Документом декларується необхідність залучення суспільства до оцінювання і забезпечення якості, а також доступності інформації про стандарти й результати.

Закон закріплює обов'язковість оприлюднення критеріїв оцінювання здобувачів, педагогічної діяльності й управлінських процесів, а також передбачає механізми контролю академічної доброчесності [3; 4]. Внутрішня система якості в школі має включати стратегію і процедури забезпечення якості, механізми самоконтролю і самооцінювання. Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти (далі – ДСЯО) розробили методичні рекомендації щодо формування внутрішньої системи, які пропонують три етапи: визначення компонентів, забезпечення їхнього функціонування і самооцінювання [4].

У концептуальному вимірі участь громади регулюється також Законом «Про повну загальну середню освіту», який надає школам автономію щодо формування освітньої політики і передбачає створення органів громадського нагляду (наглядових чи піклувальних рад) [12]. З іншого боку, стаття 29 Закону «Про освіту» дозволяє засновникам створювати супервізійні (наглядові) ради з метою залучення до керування представників громади і підприємств [13].

Нормативна база спонукає до переходу від ієрархічної до державно-громадської моделі управління. В дослідженні [14] виокремлено три моделі такого управління: структурно-громадську – коли створюються дорадчі органи на різних рівнях для забезпечення незалежної експертизи і діалогу; інформаційно-громадську, що передбачає двосторонній обмін інформацією між владою і громадою; а також партнерську, яка ґрунтується на реальному розподілі повноважень між державою та громадою [14]. Автори підкреслюють, що українські документи (Національна стратегія розвитку освіти, Національна доктрина розвитку освіти) декларують перехід до партнерської моделі, але практичні механізми часто відсутні. Для якісної реалізації потрібне законодавче закріплення прав та обов'язків громадських органів, чіткі процедури їхнього створення і реальні важелі впливу.

У підсумку, чинна нормативна база задає рамку переходу до державно-громадського управління якістю, але залишає відкритим питання, якими саме каналами й інструментами ця участь реалізується на рівні конкретної школи, громади й органів управління освітою. Далі зосередимося на практичному вимірі – формах, механізмах і процедурах, через які батьки, учні, представники громади й громадські організації можуть впливати на планування, моніторинг й оцінювання якості освіти.

Однією з ключових інституцій участі на рівні закладу освіти є наглядова (спостережна) або піклувальна рада. Закон «Про освіту» визначає наглядову раду як орган, створений засновником для забезпечення ефективного використання майна, залучення додаткових ресурсів, контролю над дотриманням прозорості фінансової та освітньої політики і підтримки стратегічного розвитку закладу [13]. Члени наглядової ради мають право ініціювати перевірки, оцінювати роботу директора, подавати пропозиції щодо його заохочення чи звільнення, але не втручаються у поточну діяльність.

У практичному вимірі термін «підкувальна рада» частіше використовується в територіальних громадах. Згідно з порадином про розвиток освіти в громаді (проект DECIDE, 2025 р.), підкувальна рада створюється для ефективної взаємодії закладу освіти з органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об'єднаннями, юридичними і фізичними особами. Вона є консультативно-дорадчим органом і діє на підставі положення, затвердженого засновником; склад ради формує засновник або уповноважений орган [15]. Сфера її компетенції містить: розвиток закладів освіти і залучення додаткових фінансових ресурсів; моніторинг виконання кошторису і взаємодію з органами влади і громадськістю; ініціювання позапланового аудиту закладу, заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника; участь у формуванні стратегії розвитку закладу і пошуку грантів.

До складу підкувальної ради не можуть входити учні і працівники школи, однак немає заборони щодо участі батьків [15].

Рекомендації DECIDE наголошують, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити відкритий доступ до стратегічних і прогнозних документів розвитку освіти, залучати громаду до їхньої підготовки й обговорення, оприлюднювати результати обговорень на сайті громади. Стратегії мають бути обґрунтованими, прозорими, скоординованими, недискримінаційними і спрямованими на сталий розвиток [15]. Таким чином, підкувальні ради мають працювати не ізольовано, а в синергії з місцевими органами влади, забезпечуючи участь громадян у стратегічному плануванні.

Для забезпечення участі громадськості на рівні органів управління створюються громадські ради. Типове положення про громадську раду визначає її як консультативно-дорадчий орган при органі виконавчої влади. Основні завдання ради: сприяння участі громадян у формуванні політики, врахування громадської думки, проведення громадського моніторингу й експертиз, підготовка пропозицій і участь у розробці проєктів нормативно-правових актів [16]. Члени ради мають право формувати комітети, запитувати інформацію в органів влади, проводити громадські слухання й експертизи. Вони також моніторять виконання антикорупційних заходів і забезпечують інформування громадськості [16].

Варто наголосити, що практика роботи громадських рад у сфері освіти все ще формується. Інформаційний закриття офіційного сайту ДСЯО, що унеможливило простий доступ до звітів громадської ради, засвідчує наявність бар'єрів для прозорості. Проте окремі органи оприлюднюють свої звіти на альтернативних ресурсах або через партнерські організації. Наприклад, щорічні звіти громадської ради при Міністерстві освіти та науки дають змогу ознайомитися з громадською експертизою проєктів документів і рекомендаціями для покращення нормативного забезпечення (посилання, однак, варто шукати через архіви інших установ).

Громадська акредитація є альтернативним до інституційного аудиту інструментом оцінювання, що дозволяє закладу освіти підтвердити якість власної діяльності з допомогою громадських організацій. У своєму дослідженні авторка С. Алексєєва визначає громадську акредитацію як добровільну процедуру, яку ініціює сам заклад на підставі заяви. Акредитацію проводять виключно громадські об'єднання, яким надано право оцінювати якість освіти; за результатами видається сертифікат строком до десяти років [5].

Особливістю громадської акредитації є те, що вона не може проводитися водночас із інституційним аудитом, і заклад, який отримав сертифікат, вважається таким, що пройшов інституційний аудит у плановому порядку. Процедура включає оцінювання освітнього середовища, педагогічної діяльності, здобувачів й управління; висновки акредитації публікуються на сайті закладу і відповідної громадської організації. Дослідниця наголошує, що громадська акредитація підвищує репутацію школи, сприяє залученню батьків і підсилює громадський контроль [5].

Інституційний аудит є головним інструментом зовнішнього забезпечення якості. Він здійснюється Державною службою якості освіти раз на десять років або позапланово за ініціативою засновника, керівника закладу чи самих працівників [17]. Процедура оцінює чотири напрями: освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність й управлінські процеси. Висновки

аудиту оприлюднюються, а результати мають стати основою для покращення діяльності школи. У 2024 р. ДСЯО провела 132 позапланові аудити у 19 областях і Києві [18]. В таблиці 1 подано сильні й слабкі сторони діяльності закладів загальної середньої освіти за результатами інституційних аудитів.

Таблиця 1

Сильні й слабкі сторони діяльності закладів загальної середньої освіти за результатами інституційних аудитів

Категорія	Зміст характеристики
Сильні сторони	
Управлінські процеси	62 % шкіл продемонстрували достатній або високий рівень управління (прозорі кадрові процедури, стратегічне планування)
Педагогічна діяльність	55 % закладів мають достатній або високий рівень педагогічної діяльності. 74 % шкіл отримали достатній рівень за співпрацею з учнями і батьками, що підтверджує розвиток партнерської взаємодії.
Слабкі сторони	
Освітнє середовище і система оцінювання	60 % шкіл потребують покращення у створенні інклюзивного і мотивувального середовища, а також прозорої системи оцінювання. Хоча 62 % закладів забезпечили безпеку, формування інклюзивності та мотивації залишається проблемою. Менше половини шкіл забезпечили відкритість критеріїв оцінювання; у 4 % – низький рівень внутрішнього моніторингу.
Стратегічний розвиток	47 % шкіл не мають якісно сформованої стратегії розвитку, що ускладнює інноваційне планування та взаємодію з громадою.

Джерело: побудовано автором на основі аналізу [18].

Підсумовуючи, результати аудиту свідчать про покращення управлінських практик, але також про недостатню прозорість у системі оцінювання і потребу в більш активному залученні громадськості до стратегічного планування.

Попри наявність розвинутого набору інструментів громадської участі (підключальних і наглядових рад, громадських рад при органах управління, громадської акредитації й інституційного аудиту) результати перевірок свідчать, що їхній потенціал реалізовано лише частково. З одного боку, школи демонструють поступ у сфері управління і педагогічної взаємодії, проте, з іншого залишаються відчутні прогалини у прозорості системи оцінювання, стратегічній спроможності і рівні залучення громади до планування розвитку. Така асиметрія між наявними інструментами й фактичними результатами вказує на потребу глибшого розуміння того, які саме моделі участі працюють ефективно та за яких умов. Це, у свою чергу, звертає аналітичний фокус до міжнародного досвіду, де подібні механізми давно інтегровані в практику шкільного управління і мають відчутний вплив на прозорість, підзвітність і якість освіти.

У ряді країн Азії і Латинської Америки управління школою передано на рівень громади. Індія впровадила модель School Management Committee (SMC). Згідно з дослідженням UNESCO, SMC складається з батьків, представників місцевої громади, учителів і адміністрації. Комітет відповідає за розроблення плану розвитку школи, контроль над витрачанням коштів, моніторинг відвідуваності та якості освіти [10]. Закон «Про право дітей на безкоштовну та обов'язкову освіту» зобов'язує кожную початкову школу мати SMC з більшістю батьків у складі. Інструмент сприяє соціальній відповідальності: батьки можуть ставити питання, вимагати звітування, контролювати використання грантів.

Важливим елементом індійської моделі є відкритість даних: інформація про результати навчання, фінансування і кадрове забезпечення доступна на порталі UDISE (Unified District Information System for Education). Відкриті шкільні картки дають змогу громадам порівнювати школи

і вимагати покращень. Навіть у країнах з високим рівнем корупції, надання батькам права затверджувати бюджет і контролювати закупівлі допомагає зменшити зловживання [19].

Американські штати мають докладні закони про відкриті засідання шкільних рад. Наприклад, Закон штату Пенсильванія «Sunshine Act» (2025) зобов'язує, щоб усі офіційні засідання шкільних рад були відкриті для громадськості, проводилися за попереднім оголошенням і надавали можливість громадянам виступати. Право на інформацію (Right-to-Know Law) гарантує доступ до записів та рішень шкільних рад. Визначення «засідання» охоплює будь-яке зібрання кворуму для обговорення чи прийняття рішень; ухвалення будь-якого офіційного рішення поза відкритим засіданням заборонено [11].

Закон містить низку гарантій проти зловживань: закриті (executive) сесії допускаються лише для обмеженого переліку питань (персональні справи, переговори щодо колективних договорів, придбання нерухомості, консультування з адвокатом тощо) і мають бути оголошені з зазначенням теми [11]. Порушення процедури може бути оскаржене громадянами в суді. Така законодавча модель демонструє, як суворі правила відкритості та доступу до інформації можуть підвищити відповідальність шкільних рад та довіру громади.

Фінська система забезпечення якості освіти ґрунтується на принципі довіри і професійної автономії. Незважаючи на високу автономію шкіл, закон зобов'язує муніципалітети і заклади освіти проводити самооцінювання і брати участь у зовнішніх оцінюваннях. Важливою особливістю є законодавча вимога залучати дітей і батьків до планування, реалізації й оцінювання дошкільної освіти: ЕСЕС Act прямо встановлює, що і діти, і їхні батьки повинні мати можливість впливати на планування й оцінку програм. Закон також зобов'язує публікувати ключові результати оцінювань, хоча способи публікації визначаються на місцевому рівні [20].

Фінська модель передбачає, що школи й місцеві органи влади розробляють власні системи оцінювання на основі національних рекомендацій і показників якості; зовнішні оцінювання проводяться вибірково, і їхні результати використовуються для поліпшення практик, а не для покарання. Створюється план національного оцінювання, а також тематичні та системні оцінювання за участі різних стейкхолдерів [20]. Залучення батьків тут не обмежується присутністю в дорадчих радах; вони беруть участь у розробленні навчальних планів, обговоренні місцевих стандартів і можуть впливати на вибір підручників.

У таблиці 2 узагальнено ключові характеристики громадської участі в управлінні школи в Україні, Індії, США і Фінляндії.

Таблиця 2

Ключові характеристики громадської участі в управлінні школи в Україні, Індії, США і Фінляндії

Країна / інструмент	Учасники та їхня роль	Механізм відкритості	Ефекти і виклики
Україна (підкувальні/наглядові ради, громадська акредитація, інституційний аудит)	Підкувальна рада створюється засновником; до складу не входять працівники та учні, але можуть бути батьки; громадські ради – при органах управління; громадська акредитація проводиться громадськими організаціями на запит школи	Публікація документів і стратегій на сайтах громад, оприлюднення результатів аудиту; доступ до критеріїв та процедур оцінювання; у практиці наявні проблеми із доступом до звітів ДСЯО	Часткова реалізація: високі показники співпраці школи з учнями і батьками (74 %), але слабка прозорість системи оцінювання та низька увага до інклюзії; відсутність чітких процедур формування рад; залежність від активності засновників; понад 47 % шкіл не

			мають стратегії розвитку
Індія (School Management Committees)	Більшість членів – батьки; також включають учителів, представників громади; комітет розробляє шкільний план, контролює бюджет, закупівлі, відвідуваність і якість освіти	Відкриті дані UDISE; протоколи засідань; батьки можуть вимагати інформацію; інструменти соціальної відповідальності (публічні огляди, проведення публічних зборів)	Підвищено відповідальність та довіру, зменшено корупцію; виклики – низький рівень грамотності батьків, нерівність у доступі до інформації; потреба в навчанні учасників
США (Sunshine Act, Right-to-Know Law)	Шкільні ради обираються громадянами; громадяни можуть виступати на засіданнях; окремі комітети залучають батьків та експертів	Закон зобов'язує проводити засідання відкрито, з попереднім оголошенням та можливістю коментування; право на доступ до документів; обмежений перелік підстав для закритих сесій	Висока прозорість і можливість судового оскарження порушень; виклики – політизація шкільних рад, різні фінансові можливості округів
Фінляндія (ECEC Act, місцеві комітети)	У дошкільній освіті закон зобов'язує залучати дітей і батьків до планування, реалізації та оцінювання програм; у школах батьки беруть участь у розробленні навчальних планів і місцевих стандартів	Публікація ключових результатів оцінювань на рівні муніципалітетів; автономія шкіл у виборі методів самооцінювання; індикатори якості розроблені національним центром FINEEC	Поєднання довіри та підзвітності; акцент на підтримку професійної автономії вчителів; виклики – нерівномірність практик між муніципалітетами, невелика частота зовнішніх перевірок

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу [10; 11; 17-20].

Порівняльна таблиця 2 показує, що успішні моделі характеризуються чітким правовим статусом органів участі, обов'язковими механізмами публікації інформації і реальними повноваженнями громадян впливати на фінансові й управлінські рішення. Україна має законодавчі засади, але бракує механізмів реалізації, що проявляється у слабкій прозорості системи оцінювання та відсутності стратегій розвитку у половині шкіл.

Тож наступним кроком надано рекомендації щодо посилення громадської участі і прозорості.

1. Врегулювати порядок створення і діяльності наглядових/підкувальних рад. Необхідно законодавчо визначити порядок формування, склад (з урахуванням репрезентативності батьків, громадських організацій, місцевого бізнесу), повноваження та відповідальність таких рад. Це усуне залежність від волі засновників і забезпечить єдині стандарти участі.

2. Зміцнити механізми інформаційної відкритості. Всі заклади мають вести офіційні сайти, де публікуються статут, стратегія розвитку, бюджет, результати інституційних аудитів, рішення піклувальних рад, критерії оцінювання. ДСЯО та органи місцевого самоврядування повинні створити зручні платформи для доступу до звітів і відгуків, за аналогією з індійською UDISE.

3. Запровадити систематичне навчання для членів громадських органів. Досвід SMC в Індії показує, що низький рівень грамотності батьків може обмежувати ефективність участі. Тому варто впровадити курси з основ бюджетування, освітнього менеджменту й інструментів контролю для членів піклувальних рад, громадських рад, представників батьківських комітетів.

4. Розвивати партнерську модель управління. Переходити від структурно-громадського та інформаційно-громадського типу до справжнього партнерства, коли громада бере участь у прийнятті ключових рішень, а не лише консультується. Це вимагає децентралізації фінансових ресурсів і права громадських органів впливати на розподіл коштів, як у SMC Індії.

5. Підтримувати інклюзивність і педагогіку партнерства. Результати аудиту показують, що співпраця з учнями і батьками має високі показники, але потребує подальшого розвитку інклюзивного середовища та формування культури академічної доброчесності. Варто підтримувати практики педагогіки партнерства, включати в піклувальні ради представників вразливих груп і створювати умови для рівної участі.

6. Стимулювати стратегічне планування. Понад 47 % шкіл не мають стратегій розвитку, що є загрозою для сталості. Законодавство має зобов'язати заклади розробляти стратегії разом із громадою, публічно обговорювати їх і регулярно оновлювати.

Висновки

Таким чином, громадська участь є незамінною складовою забезпечення прозорості в управлінні якістю освіти. Законодавство України передбачає створення різних органів громадського нагляду: наглядових/піклувальних рад, громадських рад при органах влади, механізм громадської акредитації та інституційних аудитів. Наявність цих інструментів свідчить про політичну волю до демократизації управління. Однак результати аналізу показують, що практична реалізація запізнюється: половина шкіл не має стратегій розвитку, оприлюднення інформації залишається вибіркоким, а доступ до звітів ДСЯО ускладнений.

Позитивним сигналом є те, що співпраця з учнями і батьками оцінюється високо (74 % шкіл), а управлінські процеси демонструють достатній рівень (62 %). Це засвідчує готовність шкіл до партнерських моделей. Водночас слабкі показники прозорості системи оцінювання та формування інклюзивного середовища вимагають підсилення громадського контролю і професійної підтримки педагогів.

Міжнародні приклади підтверджують, що ефективна громадська участь ґрунтується на чітких правових механізмах, відкритому доступі до інформації та реальних повноваженнях громадян. Модель SMC в Індії демонструє, як участь батьків у бюджетуванні підвищує підзвітність; американське законодавство про відкриті засідання гарантує право громадян знати та впливати; фінська система показує баланс між довірою до професіоналів і участю батьків. Україна може використати ці уроки для вдосконалення державно-громадської моделі управління, ставлячи прозорість і партнерство в центр освітніх реформ.

Список використаних джерел

1. Hasanuddin A.N.T., Muhri A. The Effect of Accountability, Transparency and Stakeholder Participation on the Effectiveness of the Management of School Operational Assistance (BOS). *SSRN*. 2021. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3867506>
2. Mohzana M. Analysis of Factors Influencing the Effectiveness of School-Based Management (SBM). *International Journal of Educational Narrative*. 2025. Vol. 3(1). P. 34-43. DOI: <https://doi.org/10.70177/ijen.v3i1.2155>

3. Урядовий контактний центр. Забезпечення якості освіти. Київ, 2025. URL: <https://ukc.gov.ua/knowledge/zabezpechennya-yakosti-osvity/>
4. Алексеева С. Система забезпечення якості загальної середньої освіти на засадах сталого розвитку: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації. *Theoretical and applied aspects of sustainable development of Ukrainian regions: scientific monograph*. Vol. 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2025. P. 359-372. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-539-6-15>
5. Алексеева С. Громадська акредитація закладів освіти: сутність та процедурні аспекти. Київ: ІТЗН НАПН України, 2023. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745125/1/Тези_Алексеева.pdf
6. Pastovenskyi O.V., Voznyuk O.V. Institutional audit of educational institutions as an important component of ensuring the quality of education in Ukraine. *Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences*. 2022. Vol. 3(110). P. 29-48. DOI: [https://doi.org/10.35433/pedagogy.3\(110\).2022.29-48](https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(110).2022.29-48)
7. Шоробура І.М. Принципи державно-громадського управління освітою як основного напрямку демократизації освітньої політики. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 70, Т. 4. С. 61-66. DOI: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-4.1>
8. Бородієнко О.В. Принципи публічно-громадського управління у вищій освіті в контексті забезпечення ефективності освітньої діяльності. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2023. Вип. 209. С. 22-29. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-209-22-29>
9. Калініна Л.М., Калініна Г.М., Лісова Н.І., Мосякова І.Ю., Нідзієва В.А. Механізми реалізації державно-громадського управління закладами освіти в умовах самоврядування. Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2024. URL: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2024/06/Posibnyk-Mekhanizmy-DHU-partnerstvo-_2023-r-KLM.pdf
10. Education Law Center-PA. Transparency in Public Schools: The Sunshine Act & the Right-to-Know Law. Philadelphia, PA, August 2025. URL: <https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads/2024/08/Transparency-in-Public-Schools-Sunshine-RTK-2024.pdf>
11. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text>
12. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
13. Громадський простір. Державно-громадське управління освітою: прогаліни нормативно-правового забезпечення. 2022. URL: <https://www.prostir.ua/?news=derzhavno-hromadske-upravlinnya-osvitoyu-prohalyny-normatyvno-pravovoho-zabezpechennya>
14. Hromady.org. Порадник для голів територіальних громад. Київ. 2025. URL: https://hromady.org/wp-content/uploads/2025/08/Порадник_для_голів_ТГ_без_обкладинки.pdf
15. Національне агентство з питань запобігання корупції. Типове положення про громадську раду. Київ, 12 січня 2024 р. URL: <https://wiki.nazk.gov.ua/archive/print/page/674/12.01.2024/>
16. Eurydice. Забезпечення якості в дошкільній та шкільній освіті. Brussels, 2025. URL: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/uk/eurydedia/ukraine/zabezpechennya-yakosti-v-doshkilny-ta-shkilny-osviti>
17. Нова українська школа. Інституційні аудити 2024: що показали перевірки шкіл. 2025. URL: <https://nus.org.ua/2025/04/09/institutsijni-audyty-2024-shho-pokazaly-perevirky-shkil/>

18. Sahgal G. Empowering schools and school management committees (SMCs): Unpacking decision-making in India's schools. Accountability Initiative. 2012. URL: <https://accountabilityindia.in/blog/empowering-schools-and-school-management-committees-smcs-unpacking-decision-making-in-indias-schools/>
19. Eurydice. Quality assurance in early childhood and school education (Finland). Brussels, 2025. URL: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/eurypedia/finland/quality-assurance-early-childhood-and-school-education>
20. Act on Early Childhood Education and Care (540/2018). Finland: Ministry of Education and Culture, 2018. URL: <https://finlex.fi/en/legislation/translations/2018/eng/540>